

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ

УДК 624.131.1

DIE PROFILTYPEN DER RICHTBOHREN UND METHODEN IHRER GESTALTUNG BEI DER INGENIEURGEOLOGISCHEN ERKUNDUNG

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ НАКЛОННЫХ СКВАЖИН ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

Леменков В.А., аспирант,

Lemenkov V.A., PhD Student,

Российский

Государственный Russian State Geological Prospecting

Геологоразведочный Университет

University n. a. Sergo Ordzhonikidze

РГГРУ-МГРИ им. С.Орджоникидзе,

(MGRI-RSGPU)

г.Москва, Россия

DOI: 10.12737/20745

Аннотация: Dieser Artikel beschreibt die wichtigsten Profiltypen der Richtbohren und methodische Grundlage ihrer Gestaltung. Eine erfolgreiche Bohrungen nur unter der strikten Erfüllung einer Reihe von Regeln und Vorschriften durchgeführt werden kann. Das beinhaltet vor allem die richtige Auswahl des Profiltyps und das Verfahren des Entwurfes, was in diesem Artikel kurz berichtet wurde, die die Erfahrung von sowohl Russischen als auch ausländischen Forschungen analysiert.

Summary: В статье рассмотрены основные типы профилей наклонно-направленного бурения и методологическая основа их проектирования. Бурение скважин может быть эффективным только при строгом выполнении ряда правил и положений, касающихся правильного выбора типов скважины и методов проектирования, что кратко изложено в настоящей работе, обобщающей опыт отечественных и зарубежных работ по данной тематике.

Ключевые слова: скважины, бурение, инженерно-геологические изыскания.

Keywords: Richtbohren, Bohrung, ingenieurgeologische Erkundung.

Ein Richtbohren ist eine komplexe Untergrundstruktur, die eine vertikale oder schräge Erschließung tief in der Erdkruste einschließt, die sich in den unterirdischen Stollen von jeder Orientierung in der ergiebigen Zone entwickelt, eine Bindung in Form von Kolonnen und Zementgehäuse, ein Filter in der Zone von Gasvorkommen.

Die Methode zur Berechnung der Elemente der Kurve des abgelenkten Bohrlöchern ist folgende. Das Bohrprofil muss dem schnellen und hochwertigem Richtbohren entsprechen, und unbedingt das Ziel erreichen. Dabei muss man die drei oben beschriebene Profiltypen zu verwenden (Fig.1):

1. Direkter, bestehende aus einen vertikalen Abschnitt;
2. J-förmigen, bestehende aus zwei Teilen: der vertikale und der Zenitwinkel;
3. S-förmiger, bestehende aus den fünf Abschnitten – vertikalen, Neigungswinkel, geneigten geraden, die Verringerung des Neigungswinkels, und vertikalen;
4. Horizontaler, drei Abschnitten: vertikalen, Neigungswinkel, geneigten-geraden;

Fig.1. Profiltypen der Richtbohren, nach [3].

Alle anderen Profiltypen der Bohrlöcher sind entweder mittelbare oder eine Kombination drei Typen. Die Berechnung des Profils dieser Typen besteht aus der Bestimmung des folgenden Beträge: ein Zenitwinkel des Bohrlochs, die Länge der

vertikalen und horizontalen Projektions von Profil, ein Krümmungsradius der Einstellungsbereichen und des Neigungswinkels.

Um ein Richtbohren zu konstruieren, muss man alle Elemente der Konstruktion so auszuwählen, dass die Zieltiefe erreicht wurde, und somit einen störungsfreien Schachtbau zu ermöglichen, sowie seine Halterung durch Gehäuse und Fugenmaterial festzustellen, eine zuverlässige hydrodynamische Verbindung mit dem produktiven Horizont, sowie ein langfristiges störungsfreien Gebrauch zu gewährleisten. Für jedes Richtbohren muss man ein individuelles Projekt erfassen. Die tiefe Hauptziel (z.B., ein Kollektor), die Landschaft der Oberfläche, die Umgebungsbedingungen, die geologische und technische Hindernisse, die Verhältnisse des Gesteins die durchbohren müssen sind, die potenziellen Fähigkeiten der Geräte – das alles spielen eine Rolle für ein ein Projekt des Richtbohren. Die besondere Fälle eines Richtbohrens sind vertikale und horizontale Bohrlöcher. Ein horizontales Bohrloch hat eine lange Filterzone, die die Länge des vertikalen Teils des Rumpfes entspricht, wobei die Bohrung wurde vor allem entlang der Betten zwischen dem Dach und der Sohle des Mineralvorkommen in der *Azimuth-Richtungen* gemacht. Der Hauptvorteil der horizontalen Bohrlöchern im Vergleich zu der horizontalen ist die Produktionsrate, erhöhte bis 2-10 mal, dank der Ausdehnung der Fläche des Entwässerungs und erhöhte Filterfläche [1].

Das Projekt des Richtbohrens umfasst alle nützliche Abschnitte: geologische, technische und technologische Unterstützung, Auswahl des Koordinaten von Vorkommen und Ziele, Gestaltung des Bohrlochs und Filter, Oberflächenausrüstung und Bohrwerkzeugen, das Bohren bei den verschiedenen Intervallen, die Technologie der Öffnung der produktiven Horizonte und deren Schliessung [2]. Einer der wichtigsten Schritte bei der Gestaltung des Projekt ist die korrekte Berechnung und Begründung des Profil des Bohrlochs, deswegen ist die Analyse der Methoden zur Berechnung der Profilelemente des abgelenkten Bohrlochs sehr wichtig.

Bei der Gestaltung jedes Richtbohrens ist notwendig, die folgende Anfangsdaten zu haben: die Tiefe des Bohrlochs; die Abweichung des Bohrlochs von der vertikalen

Fläche, die genau durch die Einmündung passt; das Zielazimut in Bezug auf die Einmündung; Brunnenentwurf, standardisiert durch bestimmte Intervallen und Angaben der Stammdurchmesser und Tiefen des Gehäuses. Der erste (vertikaler) Bereich für die 1. und 2. Profiltypen soll so kurz wie möglich sein, was hilft, die Zeit auf dem Abstieg der orientierten Bohrstrang zu verkürzen; die Länge der Vertikalabschnitt für ein Typ 3 soll maximal sein, was erlaubt, die Länge des zweiten Abschnitts zu verringern, und dadurch die Betriebszeit im Bohrloch zu minimieren. Es ist am besten zweckmäßig, die Bohrlochkrümmung in einen relativ stabilen und festen Gesteine zu beginnen und zu beenden, dabei die Kurve der Vergrößerung und Verringerung der Krümmung sollte dem Kreis mit einem gewissen Radius entsprechen [1]. Dadurch wird die Gefahr der Bildung der Rillen und der Reibungskraft während Auslösungen minimiert.

Nach Berücksichtigung aller Informationen über das Typ der Bohrloch: sein Zweck, die Tiefe des vertikalen Teils des Schachtes, der horizontale Abstand bis zum Ziel, nutzt der Spezialist an Bohren die Software, um die horizontale und vertikale Projektionen zu bauen. Damit wird demonstriert, wie man ein Loch bohren, zugleich umweltfreundlich, zu den niedrigsten Kosten und mit den Sicherheitskontrolle. Unter anderen Faktoren, die man bei der endgültigen Auswahl der Konfiguration betrachtet, sind folgende die wichtigsten: der Gehalt der bohrende Gesteine; die Eigenschaften der Bohranlage (Heben, Drehkraft und hydraulische Kraft); ein Typ der Bohrschlamm und auch die Forme des Bohrlochs; die Größe des Schachtes; die potentiellen Möglichkeiten der Ausrüstung.

Список литературы

1. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Уч. — М., Изд. Центр «Академия», 2003. — 352 с.
2. Дмитриев А.Ю. Основы технологии бурения скважин: учебное пособие. — Томск: Изд-во ТПУ, 2008. — 216 с.
3. Калинин А.Г., Григорян Н.А., Султанов Б.З. Бурение наклонных скважин: справочник. — М.: Недра, 1990.

4. Basic Drilling for WE ADP 2014. Presentation of Drilling Department, Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), Bangkok.
5. Geisler H.-J. et al. 1987. Handbuch Tiefbohrtechnik, VEB Kombinat Erdöl-Erdgas Gommern
6. Harms U. Bohrungen: Ein Instrument der Wissenschaft. In: GFZ-Journal System Erde. 2014 – Heft 1, Schwerpunkt. Wissenschaftliches Bohren.
7. Düring P.-H. 1982. Geologische Bohrungen II, Bohrtechnische Maschinen und Ausrüstung, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig.

УДК 624.131.1

**DIE REGIONALE HYDROGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE
UND DEREN EINFLUSS AUF DIE BAUTECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ**

<p>Леменков В.А., аспирант, Российский Геологоразведочный Университет РГГРУ-МГРИ им. С.Орджоникидзе, г.Москва, Россия</p>	<p>Lemenkov V.A., PhD Student, Russian State Geological Prospecting University n. a. Sergo Ordzhonikidze (MGRI-RSGPU)</p>
--	--

DOI: 10.12737/20747

Аннотация: Die vorliegende Arbeit zeigt am Beispiel des Urals die Ursachen und die Faktoren der hydrogeologischen Verhältnisse und deren Einflüsse bei komplizierten geologisch-sedimentologischen Strukturverhältnissen auf die geotechnischen Eigenschaften auf.

Summary: Настоящая работа показывает причины и факторы воздействия гидрогеологических условий на геотехнические характеристики в